

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ

З.Ш. Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность
профилактики правонарушений Академии МВД
Республики Узбекистан, подполковник

Б. Баходиржонов

Курсант 336-группы 3-курса Академии МВД Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15152375>

ARTICLE INFO

Received: 31th March 2025

Accepted: 4th April 2025

Published: 5th April 2025

KEYWORDS

*экстремизм, терроризм,
правовая характеристика,
государственная политика,
государственная безопасность,
общественная безопасность.*

ABSTRACT

религиозный экстремизм является одной из самых серьезных угроз национальной безопасности, стабильности и социальной гармонии как в отдельных странах, так и на международной арене. В последние десятилетия это явление приобрело новые формы и масштабы, что требует комплексного подхода в его профилактике. В этой связи организационно-правовые основы профилактики правонарушений, связанных с религиозным экстремизмом, становятся крайне важным элементом государственной политики и обеспечения общественного порядка.

В Республике Узбекистан существуют законы, которые являются правовой основой борьбы с экстремизмом. К ним относятся: Конституция Республики Узбекистан, Уголовный кодекс, Закон «О борьбе с терроризмом» от 15 декабря 2000 года, Закон «О борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма» от 26 августа 2004 года, Закон «О борьбе с экстремизмом» от 30 июля 2018 года.

По своему содержанию и характеру конституционные нормы, определяющие профилактику правонарушений, можно классифицировать следующим образом: 1. Нормы, строго определяющие осуществление профилактики правонарушений на основании Конституции и законов; 2. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина при профилактике правонарушений; 3. Конституционные основы норм, связанных с вопросами гражданства в профилактике правонарушений; 4. Конституционные основы прав и свобод личности в профилактике правонарушений; 5. Конституционные основы политических прав в профилактике правонарушений; 6. Конституционные основы экономических и социальных прав в сфере профилактики правонарушений; 7. Гарантии прав и свобод человека при профилактике правонарушений; 8. Конституционные основы

обязанностей родителей перед своими детьми по профилактике правонарушений; 9. Конституционные основы взаимодействия в профилактике правонарушений.¹

Мы считаем, что нормы уголовно-правового характера по преступлению терроризма содержатся в статье 155 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Также к данному преступлению могут относиться статьи: 156 (Разжигание национальной, расовой, этнической или религиозной вражды); 157 (Государственная измена); 158 (Посягательство на Президента Республики Узбекистан); 159 (Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан); 237 (Сообщение ложных сведений); 242 (Организация преступного сообщества); 244¹ (Подготовка или распространение материалов, угрожающих общественной безопасности и общественному порядку); 244² (Создание религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организаций, их руководство или участие в них); 244³ (Подготовка, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания, противоречащих закону); 245 (Незаконное задержание лица как заложника) и другие статьи, имеющие схожее содержание.

По нашему мнению, в Уголовном кодексе Республики Узбекистан можно выделить несколько групп преступлений, которые в достаточной степени отражают элементы терроризма, как объективно, так и субъективно:

- Статья 155 (Терроризм); статья 156 (Разжигание национальной, расовой, этнической или религиозной вражды); статья 157 (Государственная измена);
- Статья 158 (Посягательство на Президента Республики Узбекистан);
- Статья 159 (Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан);
- Статья 161 (Диверсия);
- Часть 2 статьи 97 «е», «ж», «к», «м» и «п» (Умышленное убийство); статья 219 (Сопrotивление представителю власти или лицу, исполняющему гражданский долг).

Таким образом, на наш взгляд, целесообразно разделить рассматриваемые преступления на 8 составов, которые могут быть охарактеризованы как определенные формы терроризма. Однако важно отметить, что ключевым моментом в этом подходе является не количество этих составов, а сам принцип классификации.

Первая группа преступлений характеризуется тем, что они направлены на причинение физического вреда широкому кругу лиц, что представляет собой опасный способ совершения преступлений, при этом сначала наносится вред личности, а затем материальные объекты уничтожаются или повреждаются. Вторая группа отличается от первой своей направленностью и субъективной особенностью: эти преступления направлены против наиболее важных элементов общественного устройства, таких как конституционный строй и государственная безопасность. Здесь цель не состоит в причинении вреда пострадавшим, а в разрушении конституционного порядка, посягательстве на главу государства и подрыве государственной безопасности.

При классификации преступлений, связанных с терроризмом, в уголовно-правовом контексте в качестве основного критерия принято учитывать объект преступления и объективные признаки. Этот подход является наиболее эффективным для решения поставленной задачи.

В этом контексте стоит остановиться на определении состава преступлений, которые могут быть отнесены к терроризму, уточнить их классификацию и выделить основные признаки. В число таких преступлений можно добавить следующие составы: статья 173 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества); статья 264 (Угон или захват железнодорожного состава, воздушного, морского или речного судна); статья 153 (Геноцид). Таким образом, описание социально-правового явления терроризма

¹ Шаумаров З. Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений // Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.

включает, помимо статьи 155, еще около 10 схожих статей, образующих порядка 15 составов преступлений.

В этом контексте важно также обсудить причины выбора этих составов преступлений и привести несколько примеров для иллюстрации, чтобы более точно разграничить терроризм и другие преступления, указанные в вышеупомянутых статьях Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Статья 173 УК Узбекистана: Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Особое внимание стоит уделить части 2 этой статьи, поскольку она включает в себя общие признаки, схожие с терроризмом: уничтожение имущества с использованием огня, взрывчатых веществ или других опасных для общества методов, что может привести к тяжелым последствиям, таким как смерть человека или другие серьезные последствия. Это может быть квалифицировано как тяжкое преступление. Методы уничтожения, такие как поджог, взрыв, а также утопление и обрушение, создают угрозу для жизни и здоровья людей и имеют явные признаки террористической деятельности. Все эти методы входят в состав террористического акта. Состав преступления по статье 173 также пересекается с 155 статьей, поскольку совершить такой акт может лицо, достигшее 16 лет.

В данном случае разница между терроризмом и другими социально опасными преступлениями проявляется через мотивы и цели совершения преступления. В этом контексте виновный преследует более ограниченную цель — уничтожить или повредить чужое имущество, не опираясь на какие-либо политические мотивы. Однако если его действия направлены на подрыв общественной безопасности, создание атмосферы страха среди населения или попытку повлиять на принятие решений органами власти, то такое деяние квалифицируется как терроризм.

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан, в статье 155, помимо самого терроризма, как мы уже упомянули, есть еще две специализированные нормы, касающиеся терроризма:

- статья 237 — ложные сообщения о подготовке террористического акта;
- статья 158 — посягательство на Президента Республики Узбекистан, которое включает действия, направленные на ограничение его государственной или политической деятельности, либо на месть за такую деятельность путем убийства.

Ложные сообщения о террористических актах (статья 237). Опасность ложных сообщений заключается в том, что распространение таких сообщений о подготовке террористического акта может создать атмосферу страха, привести к панике, беспорядкам, перебоям в работе транспорта, государственных и частных предприятий, а также в других учреждениях. В ответ на такие угрозы государственные органы вынуждены предпринимать дорогостоящие организационно-технические меры для предотвращения возможных террористических действий. Согласно статье 237, уголовная ответственность за ложные сообщения начинается с 16 лет.

Посягательство на Президента (статья 158). Когда террористический акт направлен на ограничение государственной или политической деятельности Президента, или если акт совершается с целью мести за его деятельность путем убийства, такие действия рассматриваются как посягательство на государственную власть и безопасность.

Современная угроза, исходящая от религиозно-политических движений. На сегодняшний день серьезной угрозой безопасности общества являются преступления, совершаемые членами различных религиозно-политических движений, скрывающихся под маской ислама. Наибольшую опасность представляют попытки политизировать религию для достижения власти, разжигание межконфессиональной вражды, совершение диверсий и использование религиозных мотивов для реализации личных

интересов. Такие действия угрожают общественному порядку, приводят к насилию и могут дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Вопросы, касающиеся данного типа преступлений, выявляются через детерминацию терроризма с учетом трех групп причин и факторов, с которыми следует целенаправленно работать. Эти детерминанты, хотя и не одинаковы по значимости и по ряду критериев, образуют трехуровневую сложную систему, и поэтому воздействие на них должно быть системным, а также борьба с терроризмом должна осуществляться сразу по нескольким направлениям:

1. Влияние на основные, а в некоторых случаях и глобальные события и процессы, имеющие террористический характер в обществе — стратегическое направление;
2. Выявление террористических актов, которые могут быть совершены в ближайшем будущем или даже в краткосрочной перспективе, и их предотвращение;
3. Пресечение терроризма в отношении государственных и общественных деятелей, задержание виновных и передача их в суд;
4. Противодействие таким преступлениям, как захват людей в качестве заложников, геноцид, диверсии, покушение на жизнь судьи или следователя и других лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование.

Закон "О борьбе с терроризмом" был утвержден Первым Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым 15 декабря 2000 года и введен в действие. Основными задачами данного закона являются обеспечение безопасности личности, общества и государства от угроз терроризма, защита суверенитета и территориальной целостности государства, сохранение мира и национального согласия среди граждан.

В статье 3 Закона "О борьбе с терроризмом" даются основные понятия по терроризму.

Закон Республики Узбекистан «О борьбе с экстремизмом» был утвержден 30 июля 2018 года Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым.

Статья 3 данного Закона содержит основные определения.

Статья 7 Закона «О борьбе с экстремизмом» включает меры по предупреждению экстремизма, которые включают следующие меры:

- повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимости к экстремизму;
- представление предостережений в отношении юридических лиц, которые допускают осуществление экстремистской деятельности;
- запрещение ввоза, подготовки, хранения, распространения и демонстрации экстремистских материалов;
- запрещение финансирования экстремизма;
- приостановка деятельности юридических лиц, занимающихся экстремизмом;
- признание организации экстремистской организацией.

Этот закон направлен на создание эффективной системы борьбы с экстремизмом в стране, предотвращение экстремистской деятельности, а также обеспечение безопасности и стабильности в обществе.

Меры по предупреждению экстремизма могут также включать другие меры, соответствующие законодательству.

Статья 8 Закона «О борьбе с экстремизмом» предусматривает, что повышение правового сознания и правовой культуры населения, а также формирование нетерпимости к экстремизму в обществе будет осуществляться следующими путями:

- проведение разъяснительных работ;
- организация правового воспитания и образования;
- разработка учебно-методических и научных материалов по вопросам борьбы с экстремизмом;
- укрепление культурных традиций, воспитание в духе моральных, нравственных и патриотических ценностей;

- организация и проведение научно-практических мероприятий;
- совершенствование образовательных программ с учетом основных направлений государственной политики в области борьбы с экстремизмом.

Повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимости к экстремизму также может быть осуществлено другими методами в соответствии с законодательными актами.

Ведь, к сожалению, нередко в сети террористов попадают женщины, молодёжь и несовершеннолетние.

Женщины занимают важное место и положение в развитии нашей страны, в жизни семьи и общества. Женщины, составляющие около половины населения нашей страны, плодотворно трудятся во всех сферах социально-духовной, политико-экономической жизни, особенно в органах государственного управления и представительства, в производстве, предпринимательстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, просвещении, культуре и других социальных сферах. Отдельно стоит отметить, что в настоящее время среди женщин нашей страны 514 докторов наук, 6 академиков, 15 героев Узбекистана, 17 сенаторов, 15 депутатов Законодательной палаты, 8 хокимов, а также более 23% депутатов местных кенгашей и 72% трудящихся в области науки, образования, воспитания, здравоохранения, культуры и искусства.² Но в статистических отчетах среди лиц, совершивших данный вид преступлений значатся и женщины.

Как специальные профилактические меры против религиозного экстремизма и терроризма можно привести такие операции, как «Антитеррор», «Арсенал», «Спитамен», «Тозалаш» (очистка), «Поиск» и другие.

При предотвращении терроризма в первую очередь необходимо обратить внимание на сотрудничество между субъектами, борющимися с ним. Можно условно выделить четыре уровня такого сотрудничества:

1. Внутриведомственное сотрудничество, то есть сотрудничество между подразделениями и службами, входящими в систему органов, осуществляющих борьбу с терроризмом;
2. Межведомственное сотрудничество, то есть сотрудничество между органами, осуществляющими борьбу с терроризмом;
3. Сотрудничество с общественностью, то есть взаимодействие государственных органов, правоохранительных структур и других организаций с различными слоями общества, с целью повышения осведомленности, предотвращения радикализации и защиты граждан от экстремистской идеологии.
4. Международное сотрудничество, то есть сотрудничество с другими государствами, их органами, осуществляющими борьбу с терроризмом, и международными организациями.

На основании анализов базовое взаимодействие можно условно разделить на две основные формы: а) взаимный обмен информацией - раннее выявление правонарушений или обмен определенной информацией между другими отраслевыми службами правоохранительных органов; б) практическое сотрудничество, которое проявляется в совместном планировании, осуществлении, подведении итогов, взаимопомощи и поддержке конкретных мероприятий.³

В Узбекистане правовые меры по предотвращению терроризма включают также пропаганду антитеррористического законодательства. Это один из самых важных

² Шаумаров З. Ш. Женщины – равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.

³ Шаумаров З. Ш., Ильясова З. Е. Организация деятельности инспекторов профилактики с отраслевыми службами ОВД по осуществлению профилактического учёта //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 110-114.

инструментов противодействия терроризму. В широком смысле под пропагандой законодательства понимается информирование граждан о преступных законах и других нормативных актах с целью убеждения их в справедливости этих норм и побуждения к соответствующему поведению. Мы считаем, что это «общепрофилактические и индивидуальные профилактические меры, которые могут привести к тому, что определённая часть целевой аудитории воздержится от совершения преступлений, применит необходимую оборону для пресечения преступлений, окажет помощь правоохранительным органам в борьбе с преступностью, добровольно откажется от продолжения начатых преступных действий».

Реальное содержание правовой пропаганды включает в себя:

- определение задач, исходя из оперативной ситуации;
- обеспечение связи с целевой аудиторией пропаганды;
- способы и формы донесения информации до целевой аудитории.

Это зависит от множества факторов, прежде всего от доступных сил и ресурсов правоохранительных органов, а также от уровня профессиональной подготовки их сотрудников. В этой области, вероятно, внутренние органы правопорядка должны проделать огромную работу, так как информация о терроризме и деятельности правоохранительных органов, направленной на борьбу с ним, часто акцентирует внимание на опасности угрозы, а порой открыто пугает население. Очевидно, что эффективная деятельность по правовому обеспечению борьбы с терроризмом должна пересекаться с несколькими областями, что позволит создать всестороннюю систему национальной безопасности от этих преступных угроз.

Одурманивает своими ложными позовами население, особенно молодёжь и несовершеннолетних в основном лица, имеющие большой опыт внушения своих идеологий. Они, как правило имеют боевой опыт и нередко были судимы за антиконституционную деятельность.

Преступная активность бывших осужденных высока не только потому, что они продолжают свою преступную деятельность, но и потому, что они учат неопытных, вызывающих доверия молодых людей, особенно несовершеннолетних, вести антиобщественный образ жизни, заниматься правонарушением и преступностью.⁴

Анализ практики показывает, что большая часть правонарушений, совершенных несовершеннолетними, не наказывается, а к ним применяется мера предупреждения. Потому что несовершеннолетний – это лицо, который в первую очередь нуждается в воспитании и защите. Поэтому в отношении данной категории лиц профилактический эффект в большинстве случаев оказывают не наказания, а методы убеждения и предупреждения.⁵

Психологическая и идеологическая пропаганда против терроризма.

Предотвращение терроризма требует огромного внимания к пропагандистским и идеологическим мерам. Эта деятельность может включать в себя следующие направления:

- использование социологов, социальных психологов и психологов для изучения динамики изменения общественного мнения и влияния на психологию членов общества. Необходимо разработать методы, чтобы нейтрализовать панические

⁴ Шаумаров З. Ш., Ильясова З. Е. Организационные моменты деятельности инспектора профилактики по взятию на профилактический учёт лиц, освобожденных из мест лишения свободы //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 1-2. – С. 4-8.

⁵ Саиткулов К. А., Шаумаров З. Ш. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali – 2022. – Т. 1 (7) – С. 84-88.

настроения, распространение слухов, негативные последствия медийных скандалов, а также распространение устрашающей информации и видеоматериалов;

- разработка научных программ для практического психологического воздействия на общество через использование всех каналов СМИ. Эффективность этой работы должна быть обеспечена через использование современных технологий для мониторинга и контроля над реальной деятельностью преступных группировок;
- особое внимание следует уделить блокированию возможностей экстремистов использовать СМИ для своих целей. Важно проводить разъяснительные работы с информационными агентствами, СМИ, издательствами и редакциями, а также с их редакторами, при сотрудничестве с правоохранительными органами;
- необходимо отправлять официальные письма от руководителей правоохранительных органов Республики Узбекистан в региональные и местные СМИ с разъяснением позиций и публикацией этих материалов в печатных изданиях;
- поведение пресс-конференций по актуальным вопросам, касающимся борьбы с терроризмом, организуемых правоохранительными органами.

Сегодня профилактика терроризма, как уже отмечено, включает систему различных мер, среди которых как правовые, так и организационные меры. В этом контексте профилактика терроризма может быть определена как «система правовых, организационных, воспитательных, агитационных и других мероприятий, направленных на предотвращение терроризма». Мы полагаем, что эта правовая концепция должна найти отражение в законе Республики Узбекистан о борьбе с терроризмом.

Использованная литература:

1. Закон "О противодействии экстремизму". Т-2018, ЗРУ №489.
2. Закон "О борьбе с терроризмом". Т-2000.
3. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев // Постановление №ПП-3528 "О внедрении качественно новой системы охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городе Ташкенте". — 2018.
4. Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. – 1995. – 1-м 18.
5. Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. – 2001. – 15-м.
6. Конвенция // принято 9 декабря 1999 года // Республика Узбекистан присоединилась к нему в 2002 году. — С.12.
7. И. Исмоилов. Борьба с терроризмом // Под защитой закона. – 2004. – № 7. – С. 30.
8. Ю.М. Антонян. Терроризм // Криминологическое и уголовно-правовое исследование. — М., 1998. — С. 295.
9. З.Ш. Шаумаров. Женщины–равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.
10. З.Ш. Шаумаров. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
11. З.Ш. Шаумаров, З.Е. Ильясова. Организация деятельности инспекторов профилактики с отраслевыми службами ОВД по осуществлению профилактического учёта //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 110-114.
12. З.Ш. Шаумаров, З.Е. Ильясова. Организационные моменты деятельности инспектора профилактики по взятию на профилактический учёт лиц, освобожденных из мест лишения свободы //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 1-2. – С. 4-8.

13. К.А. Сайткулов, З.Ш. Шаумаров. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali – 2022. – Т. 1 (7) – С. 84-88.

